

SUB'YEKTNING BADIY DISKURSDAGI FUNKSIYASI

Yuldasheva Dilorom Aliyevna

Qo'qon DPI o'qituvchisi Telefon raqami: +998912043401.

Email: dilyahonim@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952895>

Annotatsiya: Tilshunoslik sohasida keng qo'llaniladigan va shu bilan bir qatorda dolzarb masalalardan biri bo'lgan subyektivlik xususiyati bir necha yillardan buyon ko'plab olimlar tomonidan qiziqish bilan o'rganilib tahlil etilmoqda. Shuningdek, ushbu maqolada subyektning lug'aviy ma'nolari va uning badiiy diskursdagi xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: badiiy diskurs, matn, subyekt, tilshunoslik

O'zbek tilining izohli lug'atiga ko'ra subyekt so'ziga quyidagicha ta'rflar beriladi:

Sub'yekt [lot. subjectum - ostida, asosida turuvchi] -

1. Mantiqda: muhokama qilinayotgan, hukm chiqarilayotgan predmet; mantiqiy ega.
2. Faol ish-harakat qiluvchi, biluvchi, ong va irodaga ega bo'lgan individ yoki ijtimoiy guruh. Individ — ijtimoiy mavjudot, shu ma'noda sub'yekt ijtimoiy mazmun kasb etadi, ya'ni jamiyatning o'zi ham sub'yekt bo'lib kelishi mumkin. «O'zME».

3. tlsh. ayn. ega 2. Gapning sub'yekti.

Sub'yektiv - 1. Bir shaxsning, sub'yektning o'zigagina xos, o'zigagina tegishli; shaxsiy. Sub'yektiv omillar.

2. Bir kishining shaxsiy fikriga, qarashlariga asoslangan, bir taraflama, bir tomonlama. Sub'yektiv kechinmalar. Sub'yek-tiv baho. Sub'yektiv qarashlar.

Sub'yektiv idealizm fls. - Inson ongidan tashqarida va inson ongiga bog'liq; bo'lmagan holda hech qanday reallik, voqelik yo'q, deb talqin qiluvchi falsafiy ta'limot; idealistik falsafaning ikki asosiy oqimidan biri. Sub'yektiv idealizm... yangi zamonning yirik mutafakkirlari - Leybnis, Kant, Fixte, Shelling falsafiy qarashlarida aksini topdi. «Falsafa».

Sub'yektivizm - 1. ayn. sub'yektiv ide-alizm q. sub'yektiv.

2. fls. Narsa va hodisalarning mavjudligi va o'zgarib borishini qonuniyatlar asosida emas, balki sub'yekt faoliyatiga bog'lab tushuntiruvchi idealistik ta'limot.

3. Sub'yektiv qarash, masalaga bir to-monlama, o'z shaxsiy fikri, mulohazalari nuqtai nazaridan yondashish. Hayot hodisalari talqinida avtorning haroratli «sub'yektivizmi» lirik, hissiy stixiyadan oziq oladi. «O'TA».

Sub'yektivist - Sub'yektivizm tarafdori (q. sub'yektivizm 1, 2).

Sub'yektivlik ayn. sub'yektivizm - Bahoning sub'yektivligi. Fikrning sub'yektivligi. Voqelik yozuvchining qalb prizmasidan o'tadi, tasvir ob'yektiga munosabat sub'yektivlikning nozik momentlarida ko'rinadi. «O'TA».

Bu bejizga bu paragrafni sub'yekt so'zi va uning hosilalarining ma'nolari va qo'llniligi soha va jihatlari haqida ma'lumot berish bilan boshlamadik. Chunki XX asrning yarmidan boshlab tilshunoslar, faysuflar, adabiyotshunoslar, mantiqchilar va psixolingvistlar sub'yekt termini va tushunchasi haqida juda ko'p yangi tadqiqotlar yaratdilar.

Mazkur kategoriyalarni ajratishning boshlang'ich qoidasida tilni har qanday tushunishda nutq aktini o'rganish va to'g'ri tushunish asosiy hisoblanadi. Bu qoidaga binoan mavhum tarzda ko'rib chiqiladigan sintaktik yoki semantik mohiyatlar singari iboralar, so'zlar yoki gaplar emas, balki aniq mahsulotlar, yoki nutq aktining "natijali" iboralari nutq

kommunikasiyasining asosiy (negiz) birliklari bo'lib xizmat qiladi. Til orqali muloqotga mazkur nutq aktlarining aniq mahsulotlari jalb qilinishi muqarraligi tufayli gapirish deb atash mumkin bo'lgan faoliyat turini o'rganish zarurdir. Ayni paytda gapirishni sub'yekt faqat nimaning haqiqatligini, nimaning yolg'on ekanligini bilgan holdagina to'g'ri tushunishi mumkinligi qoidasiga rioya kilishi lozim. Mana shuning o'zidan performativlar va konstativlarni o'zaro farqlash boshlanadi. Performativlar - bu harakatga (yoki harakatning bir qismini tashkil etuvchilar) teng iboralar. Masalan:

1. I promise you to come. (Bu yerda sub'yekt va'da bermoqda).
2. I call you spot. (Bu yerda sub'yekt o'z nutqiy niyatini oshkar qildi).
3. I warn you about my gun which is ready to short. (Gapda sub'yekt boshqalarni ogohlantirmoqda sub'yekt). Mazkur iboralarda gapirishda bajariladigan muayyan turi mujassamlashgan. Ostin performativlarni ajrayotib, "narsalarning" (sub'yekt ularni gapirish jarayonida qilishi mumkin va u o'zining bu xossasi bilan konstativlardan, ya'ni biror narsaning mavjudligini ta'kidlaydigan, tavsiflaydigan, tasdiqlaydigan iboralardan farq qiladi) yaqqol ravshan, grammatik jihatdan maxsus ajratiladigan sinfini topdim faraz qilgan. Masalan:

4. It's raining.
5. Jack won the race.

Performativlar va konstativlar o'rtasidagi asosiy tafovut nutq aktini o'rganishning negizida yotgan jo'natmalar nuqtai nazaridan shundaki, agar biz konstativlarga nisbatan ularning qalbaki yoki to'g'ri ekanligini isbot qila olsak, performativlarga nisbatan buni qilolmaymiz. Ularga nisbatan qalbakilik yoki to'g'rilik mezonlarini qo'llab bo'lmaydi. Nutq akti tahlilini, uni ko'rib chiqishning mumkin bo'lgan aspektlarini va "gapirishning" to'g'ri ishlatilishi va tushunilishiga bog'liq nutqdan tashqi omillarga munosabatini davom qildiradi turib, P.Stroson gap va iboralarni (P. Stroson iboralar deganda alohida yagona sub'yekt bilan munosabatda bo'lgan iboralarni nazarda tutadi) uch guruhga bo'ladi:

- A. Gap (yoki ibora)
- B. Gap (yoki iboraning) ishlatilishi
- V. Gap (yoki iboraning) talaffuz qilinishi.

Asosiy e'tibor talaffuz qilish hodisasiga, yoki P.Strosonning aytishicha, "sub'yekt nima deyapti" (what he says), balki "buni uning gapirishiga" (he saying it) qaratiladi, chunki aynan mana shu holning o'zida nutq aktining nutqdan tashqi hodisalarga aloqasi mavjud. Tahlil asosida "X Y ni (presupposes) ko'zda tutadi" presuppozision formulasi yotadi. Bu barcha analitik mexanika iboralarning to'g'riligi yoki qalbakiligini aniqlash bilan bog'liq bo'lgani uchun mazkur dastlabki presuppozision formula yana ham murakkablashgan tus oladi. Presuppozision munosabatlarni aniqlab turib, P. Stroson ta'kidlaydiki, S tasdig'i S1 tasdig'iga nisbatan uning to'g'riligi yoki qalbakiligi S1 ning to'g'riligi yoki qalbakiligi bilan oldindan bog'liq bo'lsagina, presuppozisiya holatida bo'ladi. Gap va iboralar ularning sub'yektlarga aloqadorligida bu sub'yektlarga aloqadorliginng ma'lum shartlariga javob berishlari lozimligi sababli "aloqador bo'lishning qoidalarini" tuzib chiqish kerak.

References:

1. Арутюнова Н.Д. Прагматика // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - С. 389-390.

2. Асадов Р.М. Структурал синтаксисда валентли компонентлар тахлили // Хорижий филология, 2019. - № 3. - Б. 27-35.
3. Қурбонова М. Ҳозирги замон ўзбек тили. - Тошкент, 2002. - 60 б.
4. Aliyevna, Y. D. (2023). Study Of Concepts Expressing The Relationship Between New And Old Information (Theme And Rheme) Expressed In A Sentence. Journal of Positive School Psychology, 551-554.
5. Yuldasheva, D. A. (2021). SOME ESSENTIAL TRENDS IN TEACHING SECOND LANGUAGE VOCABULARY. Academic research in educational sciences, 2(6), 782-786.
6. Dilorom, Y. (2022). COGNITIVE GRAMMAR AND ITS SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 223-229.
7. Dilorom, Y. (2022). FUNCTIONAL NATURE OF CONCEPTUAL OCCURRENCE OF SUBJECT CATEGORY IN ENGLISH. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 398-401.
8. TRANSLATIONAL PROBLEMS OF ADJECTIVES FROM ENGLISH INTO UZBEK Авторы Yuldasheva Dilorom Aliyevna, Дата публикации
9. 2022/5/17. Журнал Modern Journal of Social Sciences and Humanities Том 4. Страницы 164-166
10. Gulomovna, K. Z. (2020, June). CULTURE PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF TEXTS. In Archive of Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 167-168).
11. Эргашева, Г. Ю., & Хатамова, З. Г. (2020). ЕЩЕ РАЗ О ПОГРЕБЕНИИ ТИМУРА. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-5), 134-136.
12. Sayyora, A. (2022). SPEECH SAMPLES AS ONE OF THE EFFECTIVE WAYS OF ENRICHING SCHOOLCHILDREN'S SPEECH. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 404-406.
13. Alimsaidova, S. A. (2015). Didactic principles in teaching a non-native language International scientific journal" Young Scientist".
14. Alimsaidova, S. A. (2017). The place of pedagogical technologies in teaching at the university International scientific journal" Young Scientist".
15. Sayyora, A. (2022). METHODS OF SELECTING TEXTS WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
16. Imomov, E. A. (2022). LINGUOCULTURAL STUDY OF VOCABULARY DESCRIBING PROFESSIONAL TERMS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5), 1140-1144.
17. Imomov, E. (2023). SOHAVIY ATAMA VA SO'ZLARNING KELIB CHIQISHI VA ULARNING VAZIFAVIY XUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(8), 4-7.
18. Гончарова, Н. В. (2022). Образ Москвы В Поэме МЮ Лермонтова «Песня Про Царя Ивана Васильевича, Молодого Опричника И Удалого Купца Калашникова». Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 378-382.
19. Vasilievna, G. N. (2023). FOLKLORE TRADITIONS IN THE WORKS OF UZBEK WRITERS OF THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY. Gospodarka i Innowacje., 35, 133-137.
20. Гончарова, Н. В. (2018). Роль древнерусской литературы в формировании высоконравственной личности. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 519-

520).

21. Goncharova, N. V. (2022). The Motive of Prayer, Passion and Gratitude in A. Kuprin's Novella " Garnet Bracelet" And S. Zweig's Novella" Letter of a Stranger. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 19-22.
22. Попова, Е. И. (2022). The Principle of Philology and Philological Analysis of the Word. International Journal of Social Science Research and Review, 5(8), 165-169.
23. Попова, Е. И. (2018). ТРАНСПОЗИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. Интернаука, 12, 57.
24. Попова, Е. И. (2015). Работа над поэтическим словом как средство развития познавательного интереса учащихся. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 332-335).
25. Попова, Е. И. (2021). Контекстные основания транспозиции временных форм русского глагола. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2(5), 150-155.
26. Rafikovna, I. K. (2023). MORPHO-SEMANTIC ANALYSIS AND SEMANTIC SHIFT OF ENGLISH INTERNET SLANGS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 514-518.
27. Kamolaxon, I. (2022). THE IMPACT OF THE INTERNET ON THE MODERN ENGLISH LANGUAGE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 405-408.
28. Ismoilova, K. (2022). INFLUENCE OF WORDS FROM THE FIELD OF "IT" ON THE UZBEK LANGUAGE AND ITS LINGUISTIC ANALYSIS. ICARHSE.